

BUDAYA LITERASI, MASYARAKAT MADANI, DAN GLOBALISASI ¹

Tirto Suwondo ²

/1/

Seminar nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Pekalongan, Jawa Tengah, dalam rangka Dies Natalis Ke-36 (2017) ini mengambil tema “Membangun Masyarakat Madani dalam Menghadapi Tantangan Kawasan ASEAN dan Global melalui Pembudayaan Literasi.” Sementara, subtema (materi) yang diajukan kepada saya adalah “Menguatkan Budaya Literasi sebagai Upaya Mewujudkan Masyarakat Madani yang Siap Menghadapi Tantangan Regional dan Global.” Tersurat dengan jelas di dalam (sub)tema itu bahwa ada tiga persoalan yang menuntut untuk dibahas. Pertama *budaya literasi*, kedua *masyarakat madani*, dan ketiga *globalisasi*. Karenanya, tiga persoalan itulah yang kemudian diambil sebagai tajuk bentangan ini.

Jika dilihat cakupan wilayah kajinya, ketiga persoalan tersebut merupakan sebuah spektrum yang semakin ke belakang semakin luas jangkauannya; dalam pengertian bahwa pemeran (subjek) dalam budaya literasi lebih bersifat personal, sementara dalam masyarakat madani dan (masyarakat yang telah terobjektivikasi oleh tatanan atau arus narasi besar) globalisasi lebih bersifat kolektif (komunal dan global). Oleh karena itu, dalam bentangan (makalah) ringkas ini, pembahasan tidak dimulai dari persoalan pertama, tetapi dari persoalan ketiga. Oleh karena itu pula, paparan berikut dimulai dengan pembahasan apa dan bagaimana (masyarakat yang terobjektivikasi oleh tatanan) globalisasi, apa dan bagaimana masyarakat madani,

¹) Bahan diskusi pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Pekalongan, Jawa Tengah, dalam rangka Dies Natalis ke-36 (2017) pada Rabu, 8 November 2017.

²) Bekerja pada Balai Bahasa Jawa Tengah (sejak Agustus 2017), mantan Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta (Januari 2007--Juli 2017).

dan terakhir bagaimana literasi dapat dibangun menjadi sebuah “cara” atau “budaya” yang dapat memberikan kontribusi bagi terwujudnya masyarakat madani yang --mudah-mudahan-- mampu menghadapi tantangan global.

/2/

Dalam jarak, ruang, dan waktu yang dekat, sempit, dan singkat ini kita (masyarakat) tidak perlu berpanjang-panjang bicara tentang apa itu (istilah) global, globalisasi, dan/atau globalisme. Rujukan tentang itu telah tersedia (puluhan bahkan mungkin ratusan) dan bertebaran di mana-mana (pusat-pusat penelitian, kampus-kampus, perpustakaan-perpustakaan, ruang-ruang seminar, dll.). Memperdebatkan hal (istilah) itu hanyalah menghabiskan energi dan hasil yang diperoleh hanya (pula) berupa sebuah “keadaan tertentu” sebagai wujud nyata dampak dari globalisasi itu sendiri. Oleh karena itu, dalam konteks ini, kita pahami dengan cara sederhana saja, bahwa global adalah “secara umum atau keseluruhan”, globalisasi adalah “proses menyeluruh”, dan globalisme adalah sebuah “paham yang menganggap bahwa keseluruhan menjadi hal yang (harus) diperhitungkan”.

Pada prinsipnya globalisasi --istilah yang merebak tahun 1980-an dan masih populer hingga saat ini-- adalah suatu proses, suatu perubahan. Perubahan adalah alamiah, mungkin juga *sunatullah*, walau kita “dipaksa” memahami hal itu sebagai bagian dari rekayasa manusia akibat berkembangnya rasionalisme dan futurisme. Dikehendaki atau tidak, berkat menguatnya rasionalisme dan futurisme, perubahan menjadi semakin dahsyat, dan oleh karenanya merambah ke semua lini kehidupan (sosial, budaya, politik, ekonomi, perilaku, dll.). Semua itu terutama dipicu oleh berbagai penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan (matematika, fisika, kimia, biologi) dan teknologi (industri, elektronika, telekomunikasi, informasi). Terlepas dari telah terpenuhinya naluri futuris manusia, tampak nyata bahwa secara praksis kita kemudian merasa menjadi “bukan kita lagi”, kehilangan identitas, *alienated*.

Kita juga tidak tahu apakah sebenarnya semua itu hanya akibat berbeda cara pandang saja. Atau mungkin kita tidak sadar bahwa kini telah terbangun sebuah konsep estetika baru yang tidak mungkin kita lihat dengan cara pandang lama. Dan memang pergeseran konsep estetika itu dimungkinkan terjadi walau dalam ruang dan waktu yang relatif panjang. Kalau kita tetap memandangnya dengan cara lama, dipastikan kita akan cenderung bersikap apatis dan melodramatis. Karena itulah, globalisasi yang secara tak sadar sesungguhnya telah kita konstruksikan sendiri secara sistemik ini --sehingga sekarang menjadi semakin hegemonik-- harus kita imbangi dengan cara-cara baru yang lebih kreatif dan inovatif. Sebagai generasi yang berada di dalam dan berhadapan dengan generasi baru --atau yang sering disebut generasi *milenial*-- kita wajib menemukan cara dan/atau teknik baru sesuai dengan tuntutan baru itu.

Lalu, cara apa yang dapat dilakukan? Caranya ada ratusan, bahkan mungkin ribuan, tetapi sebagai bagian dari subjek kolektif global, cara individu dan/atau personal menjadi titik pijak utama untuk memulainya. Hanya saja, bagaimana pun juga, untuk mencapai itu semua, individu sebagai subjek (pemeran) utama tidak mungkin memosisikan diri dan hanya berpikir subjektif, tetapi harus intersubjektif. Dan pikiran serta posisi itu harus kita konstruksikan ke dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah kolektivitas dan/atau komunitas yang “beradab” yang tidak hanya mampu mengambil peluang yang ditawarkan oleh rasionalisme dan futurisme, tetapi juga mampu mengakomodasi keinginan humanisme dan fakta multikulturalisme. Di sinilah, barangkali, kehadiran sebuah komunitas atau masyarakat madani menjadi penting adanya.

/3/

Dalam pembicaraan singkat ini kita juga tidak perlu berdebat tentang apa itu masyarakat (komunitas) madani karena pengertian tentang itu telah dirumuskan oleh banyak ahli. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa masyarakat madani

adalah masyarakat yang subjek-subjek kolektifnya secara bersama mampu menempatkan dirinya (manusia) sebagai manusia. Agar secara eksistensial manusia tetap sebagai manusia, agar secara esensial manusia tetap (sama-sama) sebagai makhluk Tuhan, di antara mereka mestilah tidak terbangun konstruksi oposisi-biner.

Memang benar bahwa suatu kolektivitas (komunitas, masyarakat) tidak mungkin lepas dari relasi oposisi dan kecenderungan munculnya relasi dominasi memiliki peluang besar. Akan tetapi, sebuah komunitas yang berkehendak untuk menjadi “masyarakat madani” mestilah (diharapkan) mampu mengantisipasi bahkan menutup --paling tidak meminimalisasi-- peluang munculnya relasi dominasi itu. Karena itulah, kerangka berpikir atau paradigma mengenai “keberadaban” harus ditempatkan sebagai tiang utama; dan konsep mengenai nilai, norma, dan hukum; demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas; iman, ilmu, dan amal; dan sejenisnya tidak hanya sekedar menjadi wacana artikulatif, tetapi harus tampak nyata pada tingkat praksis.

Kemudian apa yang bisa dikerjakan oleh kita jika berkehendak membangun masyarakat yang mampu menempatkan “keberadaban” sebagai paradigma utama kemasyarakatannya? Lagi-lagi, banyak hal yang dapat kita kerjakan, tetapi sesuai dengan tema pembahasan ini, salah satunya adalah dengan menjadikan kegiatan “literasi” sebagai fondasi awal dalam proses “membudayakan” diri dan masyarakat.

/4/

Setakat ini literasi hanya dimaknai sebagai hal yang berkaitan dengan (bisa) membaca dan menulis. Jika seseorang sudah bisa membaca dan menulis, dikatakan orang itu sudah literat. Padahal, sesungguhnya, --dan *alhamdulillah* sekarang sudah mulai dipahami secara umum-- literasi tidak sekedar itu. Literasi adalah aktivitas yang mencakupi empat kemampuan/keterampilan berbahasa (menyimak, membaca, berbicara, menulis) secara tak terpisahkan; walaupun aktivitas itu dibatasi oleh dua kelompok ragam (lisan dan tulis); dan ragam itu memiliki kelebihan dan kekurangan

masing-masing. Kelebihan ragam lisan terletak pada campur tangan aspek emotif yang tidak jarang justru meningkatkan partisipasi pendengar; sementara kelebihan ragam tulis terletak pada aspek simbolik, presisif, dan abadi/permanen sehingga mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan membangun peradaban.

Hanya saja, fakta menunjukkan, di tengah-tengah masyarakat kita, secara praksis penguasaan keempat keterampilan berbahasa itu belum dilandasi oleh minat dan komitmen yang kuat, pemahaman yang mendalam, lebih-lebih penerapan yang konsisten di dalam kehidupan sehari-hari. Cobalah tengok --tidak perlu jauh-jauh-- pada diri kita. Seberapa banyak manfaat dari yang kita lisan-*(bicara)*-kan setiap hari; seberapa dalam pemahaman terhadap yang kita dengar *(simak)* setiap saat; seberapa banyak *tulisan* (fiksi, nonfiksi, artikel, buku, dll) yang telah kita kerjakan agar dibaca orang lain; dan seberapa banyak dan dalam pemahaman kita terhadap *bacaan* yang telah kita baca? Sederet pertanyaan inilah yang harus kita jawab setiap saat dalam kerangka membangun masyarakat yang ber-“peradaban” seperti yang diidamkan oleh masyarakat madani.

Memang tidak salah bahwa semua itu tidak mudah dicapai seperti membalik telapak tangan. Berbagai kendala sistem struktural, fungsional, sosial, ekonomi, politik, budaya, pendidikan, agama, negara, dan sederet lainnya terus menghadang sehingga diperlukan “kecerdasan” yang lebih (aktif, kreatif) untuk menyikapinya. Kecerdasan inilah yang kemudian --dan pada akhirnya-- digunakan sebagai “tujuan” dalam merumuskan pengertian dan menekankan perhatian pada aktivitas literasi; dan oleh karenanya muncul istilah literasi teknologi, literasi informasi, literasi digital, literasi statistik, literasi data, literasi kritis, literasi visual, literasi finansial, literasi kesehatan, literasi transportasi, dan seterusnya. Karena itu, andai ingin mewujudkan masyarakat yang “berperadaban” sebagaimana dicita-citakan masyarakat madani yang (diharapkan) mampu menghadapi tantangan global akibat menguatnya relasi internasional, masing-masing dari kita harus memulainya dengan “mencerdaskan dan/atau meliterasikan” diri di berbagai bidang secara simultan.

/5/

Sebagai catatan akhir, salah satu aktivitas yang dapat (wajib) dimulai dalam upaya “mencerdaskan/meliterasikan” diri adalah membaca dan menulis secara aktif dan kreatif; dalam pengertian tidak hanya membaca dan menulis “tulisan” (cerpen, puisi, esai, artikel, feature, buku, dll), tetapi juga membaca dan menulis “kehidupan”. Terlepas dari kendala yang ada, setidaknya melalui membaca (dengan pemahaman penuh sekaligus pengimplementasiannya) dan menulis (serta mengomunikasikan kepada khalayak luas) secara aktif, kreatif, dan konsisten kita telah belajar banyak (berliterasi) tentang hidup dan kehidupan.

Dan yang lebih penting lagi, aktivitas itu tidak mungkin berhasil mencapai tujuan jika hanya sampai pada tingkat wacana (di seminar-seminar); tidak akan berhasil pula jika hanya dilakukan melalui “gerakan” (GLS, GLN, GLB, dll) yang sifatnya temporal, sesaat, apalagi hura-hura dan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan teknis (program). Ia akan berhasil jika dilakukan secara masif dan sistemik serta menjadikannya sebagai “budaya”. Nah, mampu dan maukah kita? Jawaban pastinya ada pada diri kita masing-masing. ***

Semarang, 4 November 2017.